

VOLUME-1

ISSUE № 4 2023

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

ISSN: 2181-4279

RESEARCH
ACADEMY

4 / 2023

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:

LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
4/2023

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:

D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:

M.Y.Sulaymonov

Associate Editors:

B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

EDITORIAL BOARD

Chairman of the Editorial Board:

Askarova Oghiloy Mamashokirovna
doctor of pedagogical sciences, professor

Deputy Chairman of the Editorial Board:

Boyboboev Bakhodir Gulamovich
candidate of pedagogical sciences, associate professor

EDITORIAL ADVISORY BOARD

- Kadirkhanov Murodkhan Rashidkhanovich (Uzb)
candidate of chemical sciences, associate professor
- Larisa Nikolaevna Lazutkina (Rus)
doctor of pedagogical sciences, professor
- Honkeldiyev Sher Hakimovich (Uzb)
doctor of pedagogic sciences, professor
- Tojiboyev Soyib Samijonovich (Uzb)
doctor of pedagogical sciences, professor
- Baltabayeva Aida Tinaybekovna (Kgz)
doctor of philosophical sciences, professor
- Shomurodzoda Hasanjon Rozibobo (TJK)
doctor of pedagogical sciences, professor
- Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadjanovna
doctor of pedagogical sciences, professor
- Artikova Muhaiyokhan Botiraliyevna (Uzb)
doctor of pedagogical sciences, professor
- Abdullayev Abduvali (Uzb)
candidate of pedagogical sciences, professor
- Isokboyev Alisher Akhmadjonovich (Uzb)
candidate of historical sciences, associate professor
- Abdullayev Tolkinjon Usmonovich (Uzb)
candidate of physical and mathematical sciences
- Boltobayev Sadulla Abdullayevich (Uzb)
candidate of medical sciences, associate professor
- Niyazov Sohijon Sabirjanovich (Uzb)
candidate of pedagogical sciences, associate professor
- Sattarov Bakhtiyar Katibzhanovich (Uzb)
candidate of pedagogical sciences, associate professor
- Boybobayeva Firuza Nabijonovna (Uzb)
doctor of philosophy in economic sciences
- Zamilova Rimma Ramilevna (Uzb)
doctor of philosophy in philosophical sciences
- Ismailov Turobjon Umirzaqovich
candidate of pedagogical sciences, associate professor
- Boltaboyev Xamidullo Xabibullayevich
doctor of philosophy in pedagogical sciences, associate professor
- Ummatov Akram Axmedovich
doctor of philosophy in pedagogical sciences
- Asqarova Manzura Avazbekovna
doctor of philosophy in pedagogical sciences, associate professor
- Shukurov Kamoliddin Elbobo o'g'li
doctor of philosophy in technical sciences
- Usmanov Baxodir Xabibullaevich, associate professor
- Dadaboyev Rustamjon Raximjonovich
doctor of philosophy in pedagogical sciences

Abdullayeva Adiba Shokirjon qiziNamangan davlat pedagogika instituti
"Pedagogika nazariyasi va tarixi" yo'nalishi magistranti**AKSIOLOGIK YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARIDA
KREATIVLIKNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10464978>

Annotatsiya. Ushbu maqolada aksiologik yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kreativlikning rivojlantirishning ahamiyati, aksiologik yondashuv atamasi, kreativlikning mohiyati kreativlikni rivojlantirish texnologiyalari bayon etilgan. Muallif tomonidan bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida aksiologik yondashuv asosida kreativlikning rivojlantirish usullari ishlab chiqilib, tahlil qilingan hamda hulosalar taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: aksiologik yondashuv, kreativlik, kreativlikni rivojlantirish texnologiyalari.

Bugungi kunda barkamol avlodni asrlar osha sayqal topgan milliy qadriyatlarimiz, urfodatlarimiz ruhida tarbiyalashga, ma'naviy boyligimiz va madaniy merosimizni har tomonlama o'rganib, ta'lim-tarbiya sohasida ham qo'llashga keng imkoniyatlar yaratildi. Darhaqiqat Prezidentimiz Sh.M Mirziyoyev ta'kidlagandek "Agar jamiyatning tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning ruhi va ruhiyati ma'naviyatdir" degan qarashlarida ta'lim jarayonida milliy qadriyatlardan foydalanish, ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish dolzarb ijtimoiy masala sifatida e'tirof etish lozim. O'zbekiston ta'lim bozorini maktabgacha, umumiy o'rta, professional, oliy ta'lim, ilmiy tadqiqotlar va malaka oshirish ta'lim bozorlari tashkil etadi. Ularda inson kapitalini rivojlantirish uchun juda katta mablag' ajratilyapti. Shu o'rinda Prezidentimiz "Yangi O'zbekiston maktab ostonasidan, ta'lim-tarbiya tizimidan boshlanadi" degan fikrni bejiz ta'kidlamagani yaqqol namoyon bo'ladi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida aksiologik yondashuv asosida kreativlikning rivojlantirish jarayonining umumiy mohiyatini anglash uchun aksiologik yondashuv nima ekanligini bilib olish lozim.

Aksiologik yondashuv - bu ijtimoiy-pedagogik qadriyatlar tizimiga yo'naltirilgan nazariy g'oyalar majmui bo'lib, ularning o'zagi inson hayoti, erkin ijodiy faoliyat va insoniy muloqotning qadriyatini tushunish va tasdiqlashdan iborat.

Ushbu yondashuvning asosiy maqsadi umuminsoniy madaniyatning ma'naviy va moddiy qadriyatlarini o'zlashtirishdir.

Falsafiy lug'atlarda aksiologiya qadriyatlar haqidagi fan sifatida ta'riflanadi. Batafsilroq ta'rif "Pedagogik lug'at"da G.M.Qadjaspirova (M. 2000): aksiologiya - bu shaxs, jamoa, jamiyatning moddiy, madaniy, ma'naviy, axloqiy va psixologik qadriyatlari, ularning voqeliklar olami bilan aloqasi, qadriyatlar va me'yoriy tizimdagi o'zgarishlar haqidagi falsafiy ta'limot, tarixiy rivojlanish jarayoni.

Aksariyat olimlarning fikriga ko'ra, qadriyatlar - bu kishilik jamiyati sivilizatsiyasini, madaniyatini butun bir spektorini o'z ichiga oladi va muqaddas dargoh oilada shakllanadi, sayqal topadi avloddan avlodga o'tadi, odamlarning maqsadlari va xatti-harakatlarining me'yorlari, har bir inson ongida mavjud bo'lgan ko'rsatmalar haqidagi umumlantirilgan asosiy g'oyalar. Pedagogik manbalarda shaxsning ma'naviy-axloqiy madaniyati deganda insonning o'z-o'zini anglashining eng yuqori holati tushuniladi, u manba va ijodiy kuch sifatida mavjudlikning eng yuqori qadriyatlariga qaratilgan odamlarning birgalikdagi hayoti va ularning o'zini o'zi yaratish qadriyatlarini shakllantirish.

Ta'limning ma'naviyatni tarkib toptirishdagi ahamiyati uni qadriyatli bilimlarni uzatish va uning asosida insonda qadriyatli munosabat, qadriyatli xulq-atvorni shakllantirishda ekanligini o'z vaqtida Aflo-

tun ham ta'kidlab o'tgan edi. U davlatning asosini qolgan barchasi unga bog'liq bo'lgan yagona birlik aks ettiradi, deb hisoblagan. Bunday asos - oliyanoblikdir. Olim yuksak oliyanoblik sifatida hech narsa yaxshilik va yomonlik haqida unday ma'lumot bera olmaydigan bilimni e'tirof etadi. Bilimda haqiqiy oliyanoblik o'z ifodasini topganligini esa ta'lim jarayonida o'rganish mumkin.

Qadriyatlar yosh shaxsning ma'naviy-axloqiy tarbiyasining asosiy mazmunini belgilaydi. Rivojlangan ma'naviy-axloqiy qadriyatlar O'zbekistonning madaniy rivojlanish jarayoni. Bu xayriya, adolat, sharaf, vijdon, iroda, shaxsiy qadr-qimmat, ezgulikka ishonch, o'z, oila va Vatan oldidagi ma'naviy burchni bajarish istagini o'yg'otishga qaratilgan.

Milliy qadriyatlar asosida ijodiy qobiliyatni shakllantirish yosh avlodga milliylik singdirilgan zamonaviy ta'lim olish imkonini beradi. Milliylik bor joyda esa o'zlikni anglash, milliy qadriyatlarga hurmat sifatleri sayqallanib boradi. G'oyaviy bo'shliqlar kamayadi.

Endi kreativlik atamasiga to'xtalib o'tsak:

Kreativlik – bu madaniyat vositasi asosida shaxs sifatida shakllanish jarayonida namoyon bo'ladigan shaxsning shaxsiy sifati (fazilati)dir.

Kreativlik – boshqalardan ko'ra ijodkorlik bilan farqlana olishdir.

Kreativlik – o'z so'ziga, o'z uslubiga egalikdir.

Kreativlik – bu insonning shaxsiy xususiyati bo'lib, uning o'z-o'zini takomillashtirib va rivojlantirib borishi bilan bog'liq.

Kreativlik - aql mahsulidir.

O'qituvchi o'z iqtidorini, iste'dodini, ishchanligi, bilimi va saviyasini dars orqali namoyon etadi.

Hozirgi davr o'qituvchisi har qanday topshiriqni bajara oladigan, bir vaqtning o'zida o'quvchini faolligini oshirish, yangi mavzuni o'zlashtirish bilan bir qatorda dunyoqarashini kengaytirishga, ma'naviy tarbiyalashga hizmat qiluvchi metodlar qo'llay olish va samarali natija olish qobiliyatiga ega bo'lishi lozim. Tasavvur qiling,

sizning fikringizcha, o'ylab ko'ring kabi so'zlar bilan o'quvchini fikrlashga undaydi.

O'qituvchining kreativligi – o'quvchilarni darsga mahorat bilan jalb qilish qobiliyati, so'zamonligi, o'zini namunalni tuta olishi, harakatchanligi, topqirligi, darsga noanavniy yondashuvi, muammolarga yechim topa olishi bilan yaqqol namoyon bo'ladi.

Aksiologik yondashuv asosida pedagoglarda kreativlikni rivojlantirish izlanish va o'z ustida tinimsiz ishlashni talab etadi. Pedagoglarda ijodiy qobiliyat yuqori darajada bo'lsagina o'quvchilarda ham ta'lim-tarbiya sezilarli tarzda ijobiy tomonga o'zgaradi. Aksiologik yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kreativlikni rivojlantirish, boshlang'ich sinf o'quvchilarida fikrini erkin bayon eta olish, mantiqiy fikrlash, bolada ijodiy qobiliyat shakllanib borishiga, milliy qadriyatlarni sevish va ardoqlash kabi fazilatlar shakllanishiga ko'maklashadi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz lozimki, boshlang'ich sinf o'qituvchilarida aksiologik yondashuv asosida kreativlikni shakllantirish milliy tarbiyani zamonaviy ta'lim bilan chambarchas bog'lashga hamda o'qituvchini yangi metodlar yaratishga undaydi. Ijodiy qobiliyat yanada shakllanib boradi. Ta'limda yangiliklar yaratilishiga xizmat qiladi.

Eng asosiysi, jamiyatga milliy qadriyatlar singdirib boriladi. Milliy tarbiya va zamonaviy ta'lim bir-biri bilan chambarchas bog'liq ekanligi tushuniladi.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Uljayevna O. F. Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini maktabga tayyorlash tamoyillari//barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – C. 654-659.

2. Sodiqova Sh.A. "Maktabgacha pedagogika". "Tafakkur chashmalari" T.: 2013y.

3. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi.

4. Бурцева, И.В. Аксиологический подход к развитию духовности студентов ву-

за / И.В.Бурцева // Мир науки, культуры, образования. –2016. –№ 2 (57). С. 11 –13.3

5. Yuldashev J. DEVELOPING AXIOLOGICAL WORLD VIEW IN STUDENTS IN TEACHING HISTORY //Theoretical & Applied Science. – 2021. – №. 4. – С. 281-283.

6. Юлдашев Ж. Аксиологический Подход В Обучении Истории: Содержательный Компонент // "ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2021. – С. 185-187.

Абдуллаева Адибы Шокирджона кизи

Наманганский государственный педагогический институт
Магистрант специальности «Теория и история педагогики»

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА ОСНОВЕ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Аннотация В статье раскрывается значение развития креативности у учителей начальных классов на основе аксиологического подхода, термина аксиологический подход, сущности творчества и технологий развития креативности. На основе аксиологического подхода автором разработаны, проанализированы методы развития творческих способностей будущих учителей начальной школы и представлены выводы.

Ключевые слова: аксиологический подход, креативность, технологии развития креативности.

Abdullayeva Adiba Shokirjon kizi

Namangan State Pedagogical Institute
Master's student of "Theory and History of Pedagogy"

TECHNOLOGY OF CREATIVITY DEVELOPMENT IN FUTURE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS BASED ON AXIOLOGICAL APPROACH

Abstract The article reveals the importance of developing creativity among primary school teachers on the basis of the axiological approach, the term axiological approach, the essence of creativity and technologies for the development of creativity. Based on the axiological approach, the author has developed and analyzed methods for developing the creative abilities of future primary school teachers and presented conclusions.

Key words: axiological approach, creativity, technologies for the development of creativity.